

М. В. Глеб

Институт истории Национальной академии наук Беларуси, Минск, Беларусь

СТАНОВЛЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО АГРАРНОЙ НАУКЕ В ИНСТИТУТЕ БЕЛОРУССКОЙ КУЛЬТУРЫ¹

Аннотация. Одной из первых в структуре Института белорусской культуры была образована Агрономическая секция, объединившая специалистов в различных областях аграрной науки. В статье раскрываются организационные основы работы секции и ее подсекций, открывавшихся на протяжении второй половины 1920-х гг. При рассмотрении планов работы белорусских ученых-аграриев определяется специфика их идейных подходов и исследовательских методик. Особое внимание уделяется личностному фактору, оказавшему существенное влияние на становление исследований в области сельскохозяйственных наук Беларуси в 1920-е гг.

Ключевые слова: история науки, Беларусь, Институт белорусской культуры, аграрная наука, Агрономическая секция, поселки.

Для цитирования. Глеб, М. В. Становление исследований по аграрной науке в Институте белорусской культуры / М. В. Глеб // Сельское хозяйство Беларуси сквозь призму научных исследований : докл. II Междунар. науч. конф., приуроч. к 95-летию Нац. акад. наук Беларуси, Минск, 29 сент. 2023 г. / Нац. акад. наук Беларуси, Беларус. с.-х. б-ка им. И. С. Лупиневича, Ин-т истории, Науч. совет по кн. культуре, книгоизданию и б-кам Междунар. асоц. акад. наук ; редкол.: Ю. О. Каракулько (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2023. – С. 138–146.

М. У. Глеб

Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, Мінск, Беларусь

СТАНАЎЛЕННЕ ДАСЛЕДАВАННЯЎ ПА АГРАРНАЙ НАВУЦЫ Ў ІНСТЫТУЦЕ БЕЛАРУСКАЙ КУЛЬТУРЫ

Анотацыя. Адной з першых у структуры Інстытута беларускай культуры была ўтворана Агранамічная секцыя, якая аб'яднала спецыялістаў у розных галінах аграрнай навукі. У артыкуле раскрываюцца арганізацыйныя асновы працы секцыі і яе падсекцый, якія адкрываліся на працягу другой паловы 1920-х гг. Пры разглядзе планаў работы беларускіх вучоных-аграрыяў вызначаецца спецыфіка іх ідэйных падыходаў і даследчых метадык. Асабліва ўвага надаецца фактару асобы, які казаў істотны ўплыў на станаўленне даследаванняў у галіне сельскагаспадарчых навук Беларусі ў 1920-я гг.

¹Исследование выполнено при поддержке БРФФИ (тема «Белорусское краеведение как фактор сохранения и репрезентации исторической памяти в XX – начале XXI в.», договор Г2ЗИП-012).

Ключавыя словы: гісторыя навукі, Беларусь, Інстытут беларускай культуры, аграрная навукa, Агронамічная секцыя, пасёлкі.

Maryna V. Hleb

Institute of History of the National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus

THE BEGINNINGS OF RESEARCH IN AGRICULTURAL SCIENCE AT THE INSTITUTE OF BELARUSIAN CULTURE²

Abstract. The Agronomic Section was one of the first in the structure of the Institute of Belarusian Culture, which united specialists in various fields of agricultural science. The article reveals the organizational foundations of the work of the Section and its sub-sections which were opened during the second half of the 1920s. When considering the work plans of Belorussian agrarian scientists, the specifics of their ideological approaches and research methods are determined. Particular attention is paid to the personal factor, which had a significant impact on the formation of research in the field of agricultural sciences in Belarus in the 1920s.

Key words: history of science, Belarus, Institute of Belarusian Culture, agricultural science, agricultural section, settlements.

For citation. Hleb M. V. The beginnings of research in agricultural science at the Institute of Belarusian Culture. Agriculture of Belarus through the prism of scientific research : proceedings of the II International scientific conference dedicated to the 95th anniversary of the National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, September 29, 2023. Minsk, 2023, pp. 138–146 (in Russian).

Трансфармацыя Інстытута беларускай культуры (Инбелкульт, ИБК) в академическое научное учреждение, активизировавшаяся в середине 1920-х гг., вызвала структурные преобразования и изменения в планировании научной работы. В январе 1924 г. было объявлено о создании Агронамической секции Инбелкульта, которая начала активную работу в марте этого же года. О составе секции можно узнать из списка, приложенного к материалам первого заседания секции 9 марта. Всего в списке значилось 30 человек, часть из которых сложно идентифицировать из-за отсутствия каких-либо данных, кроме фамилии. Среди членов секции значительная доля принадлежала ученым Инбелкульта, входившим и в другие структурные подразделения – И. Л. Дыло, И. И. Цвикевич, М. А. Громько, С. М. Некрашевич и др. Были привлечены к работе в секции

² The research was supported by the BRFFI (theme "Belarusian local lore studies as a factor of preservation and representation of historical memory in the XX – early XXI centuries", agreement G23IP-012).

представители Народного комиссариата земледелия, Белорусской сельскохозяйственной академии, Болотной станции, студенты (в таком качестве числился будущий заслуженный деятель науки СССР С. М. Тупеневич) и краеведы. Костяк секции составили председатель А. А. Смолич, секретарь Ч. И. Родзевич, С. В. Скандраков, на которого была возложена задача перспективного планирования [1, л. 67].

Несмотря на то, что секция находилась еще на этапе создания, важнейшим для нее вопросом стал созыв конференции почвоведов, на которую планировалось пригласить не только белорусских ученых, но и коллег из Петрограда, Тамбова, Смоленска. Всебелорусская почвенная конференция состоялась 16–17 апреля 1924 г. Программа работы конференции включала такие вопросы как исследование почв Беларуси и соседних районов, сельскохозяйственное опытное дело, направление и методика проведения почвенных исследований [1, л. 95].

Что касается работы Агрономической секции, то наиболее актуальными ее задачами на конференции были названы просветительские: издание школьных учебников для сельскохозяйственных техникумов, брошюр и журнала по сельскому хозяйству. В уставе секции, принятом в 1924 г., ее полномочия были значительно расширены: «Аграсэцкыя загадае падлеглымі Інбелкульту агранамічнымі ўстановамі /дасьледчыя Станцыі, С[ельска]-Х[азяйственыя] музэі, спэцыяльнае выдавецтва і г.д./, выконвае працу І.Б.К. ў галіне сельскае гаспадаркі і консультуе наогул установы Наркампросу у пытаннях агранамічнага характару» [1, л. 65]. Таким образом, были намечены задачи, обуславливавшие поступательно развитие секции. Та же идея была заложена в основу комплексной программы исследования республики, предложенной С. В. Скандраковым.

Программа была разбита на несколько крупных подразделов. В первую очередь, планировалось изучение белорусской научной агрономической терминологии. Эта задача являлась переходящей, разрабатывавшейся со времен Научно-терминологической комиссии членами секции. Так, один из членов секции, историк и краевед И. К. Тросько в начале 1924 г. составил проект белорусской научной терминологии по

лесоводству и лесному хозяйству, положительно оцененный Инбелкультом [1, л. 73].

Выполнение второй задачи программы, изучение истории развития сельского хозяйства и сельскохозяйственной промышленности в республике, во многом должно было опираться на свидетельства современников. Таким образом, были запланированы опросы, распространение анкет, сбор биографических данных. Как отмечалось в программе, «ближайшими темами могли бы быть: история плуга, веялки и молотилки в Белоруссии, а также история отдельных характерных и важных культур, как-то: картофеля, вики с овсом, клевера, люпина, сераделлы и некоторых других» [1, л. 66]. Отдельные блоки представляли собой вопросы экономики сельского хозяйства и сельскохозяйственной промышленности и кооперирования сельского хозяйства. Задание издания учебников и научно-популярной литературы для массового читателя сочеталось с необходимостью издания научных трудов секции. Отметим, что популяризация работ ученых предусматривала использование таких новых форм работы как организация школьных и краеведческих кружков, «вандроўныя катэдры/музеі» [2, л. 15], и даже пропаганду знаний посредством театра.

Исследования в области истории сельского хозяйства предполагали изучение технологий производства, свойственных белорусским землям, анализ опыта предшественников, в том числе в деле просвещения и оказания помощи крестьянским хозяйствам. Особую тему представляло исследование деревни, в котором комплексно переплетались этнографические (приметы на погоду и урожай, устройство крестьянской усадьбы) и собственно аграрные (описание инвентаря и способов его производства, земельное право и традиции землепользования, сельскохозяйственный кредит) тематики. Интересным подходом являлось заявленное в программе «биографическое изучение жизни современного крестьянства».

Таким образом, вопросы, которые должны были изучаться сотрудниками Инбелкульта, в целом отражают особенности эпохи новой экономической политики, поскольку затрагивали изучение рыночных условий функционирования сельского

хозяйства, принципов районирования территории Беларуси, и расширения сельскохозяйственной кооперации в зависимости от указанного районирования. Последний момент является особенно важным, поскольку в дальнейшем подходы к кооперации изменились, и БССР стала одной из территорий ускоренной коллективизации. Выделение Беларуси как особой зоны подчеркивалось практически в каждом пункте программы. Требовалось не просто изучение потенциалов сельскохозяйственного производства, но и выработка предложений по обработке земли, установлению наиболее районированных видов растений, выбору оптимальных удобрений и севооборота, описание всех местных пород животных и анализ кормовой базы для них [2, л. 15].

Список тем, по которым планировалось издать научно-популярные брошюры, показывает приоритеты работы Агрономической секции – улучшение песочного грунта, посадка клевера и льна, борьба с полевыми вредителями, условия содержания и лечение болезней животных. Поднимался вопрос о возможностях сбора двух урожаев в один год, планировалось обучать хозяев ведению расчетов, строительству домов, основам сельскохозяйственной кооперации, пчеловодству [1, л. 143–144].

Программа демонстрирует тот уровень, с которого приходилось проводить свои исследования представителям Института белорусской культуры. Состояние научных исследований сельского хозяйства Беларуси к началу 1920-х гг. характеризует высказывание И.А. Кислякова, изложенное в предисловии к «Трудам Сельскохозяйственной секции Инбелкульты» (1926 г.): «Недастача, а часамі поўная адсутнасць патрэбных для сельскай гаспадаркі Беларусі матар'ялаў заўважаецца ўсімі, хто падыходзіць да яе, як практык, ці даследчык-вучоны. З прычыны гэтага мы, амаль што ва ўсіх працах па сельскай гаспадарцы Беларусі, пакуль што маем не зусім грунтоўныя погляды на істоту адбываўшыхся і адбываючыхся зьмен у гэтай гаспадарцы, а ў сувязі з гэтым ня маем выразна і навукова высвятленага шляху яе далейшага разьвіцця. Урэшце найважнейшыя пытаньні зямельнай і сельска-гаспадарчай політыкі ў Беларусі больш грунтоуюцца на інтуіцыі, чым на адпаведных, лічбамі высветленых і

падкрэсленых ведах» [3, с. 3].

Помимо народных традиционных представлений о сельском хозяйстве, было запланировано использовать любые доступные источники белорусской аграрной мысли: литературные памятники, материалы, собранные исследователями, в том числе при помощи метода, который в настоящее время получил название «устная история». Таким образом, активное участие в работе секции могли принимать не только ученые, но и представители общественности, в первую очередь, занимающиеся краеведческими исследованиями. Соответственно, в уставе секции было предусмотрено, что «Аграсэкция вядзе падлік усім карысным працаўніком на агранамічнай глебе у Беларусі і прыцягвае іх да свае працы, а так сама выясняе пытаньне аб звароце у Беларусь яе прыраджэнцаў навуковых працоўнікоў сельскае гаспадаркі, якія дзеля тых ці іншых прычын працуюць дагэтуль у іншых краях Савецкага Саюзу» [1, л. 65].

Несмотря на то, что в списках секции числилось более 30 человек, подавляющее большинство из них не являлось штатными сотрудниками Инбелкульта. Поэтому основной формой отчетности по проведенным за год научным работам в рамках Агрономической секции являлись доклады, которые представлялись на общем собрании секции. Так, в 1924 г. заслушивались следующие темы: «Рентабельность болот», «Общие условия хозяйствования и обзор полевого хозяйства», «Пар в понимании белорусского крестьянина», «Белорусское крестьянское шестиполье», «Об экономических исследованиях сельского хозяйства», «Об агрономической исследовательской работе в Беларуси» [1, л. 100–101, 108, 131]. Предполагалось, что все доклады со временем будут опубликованы.

Сохранившийся в архивных документах доклад С. А. Ждановича «Связь с рынком сельского хозяйства этнографической Белоруссии по данным железнодорожных и водных перевозок 1911–1913 гг.» от 6 марта 1925 г., в частности, содержал как исторический анализ, так и прогноз развития белорусской экономики. Докладчик рассматривал рынок как основной фактор, определяющий развитие сельского хозяйства. Анализ внешней торговли республики в начале 1920-х гг. в

сравнении с 1913 г. показал, что «БССР из района, ввозившего зерновые продукты, за время революции стала вывозящим. Вывоз же продуктов животноводства и технических культур сократился до минимума, молочные продукты даже ввозим...» [1, л. 5]. Рассматривая перспективы развития аграрного сектора Беларуси, ученый отмечал: «Надо полагать, что в ближайшее время главнейшими рыночными продуктами сельского хозяйства БССР будут: 1/ лен, 2/ продукты птицеводства, 3/ продукты свиноводства и мясные продукты крупного рогатого скота» [1, л. 5]. Эту же идею ученый отстаивал и в небольшой заметке в журнале «Плуг», выступая против ориентации крестьянских хозяйств на самообеспечение и призывая производить продукцию – в первую очередь, лен, пеньку, свинину и яйца – на экспорт [4, с. 30].

Запланированное издание научных трудов также было начато в 1925 г. Под редакцией С. В. Скандракова были опубликованы «Матар’ялы абследаваньня сялянскай гаспадаркі», собранные по результатам анкетного обследования начала 1920-х гг. Целью исследования являлось выявление существующих рисков технических приемов хозяйствования белорусского крестьянина. В предисловии к изданию подчеркивалась значимость задач, которые решали ученые-аграрии: «Зараз, дзякуючы таму, што агрономічная сэкцыя ІБК, якая працуе ў стальым контакце з НКЗ [*Народны камісарыят земляробства – М. Г.*], з першых-жа крокаў сваёй дзейнасьці моцна ўзяла ў свае рукі сыяг беларускай агрономічнай думкі; гэтыя „рэкогносцыйныя“ працы па выўчэньні тэхнікі сялянскай гаспадаркі ня толькі ўбачаць сьвет, але маюць быць, дзякуючы падтрыманьню Саўнаркому і Дзяржаўнай Пляновай Камісіі, пашыраны і паглыблены» [5, с. 2].

В 1925 г. Агрономическая секция была преобразована в Сельскохозяйственную секцию. Значительную роль в ее работе в это время стали играть Народный комиссар земледелия Д. Ф. Прищепов и профессор И. А. Кисляков. Влияние последнего подтверждается тем, что на заседании 24 апреля 1925 г. было предложено включить его в состав президиума сельскохозяйственного отдела. Оптимальной формой землепользования, наилучшим образом отвечающей условиям Беларуси, И. А. Кисляков считал поселковую структуру:

«Сутнасьць пасялковай формы, як самастойнай формы, складаецца з наяўнасьці чатырох адзнак: а) групавога характару разьмяшчэньня сядзіб, б) велічыні тэрыторыі ў межах оптымуму, в) агульным севазваротам і г) адсутнасьцю празпалосіц» [6, с. 131].

Как И. А. Кисляков, так и Д. Ф. Прищепов ратовали за наделение крестьянских хозяйств адекватными наделами земли без чересполосицы, что считалось ими важнейшим шагом в развитии белорусской деревни. Соответственно, поселковое землепользование, позволявшее провести агрономическую и техническую модернизацию хозяйств, рассматривалось как «прагрэсыўнае зьявішча ў барацьбе за сацыялістычны кірунак разьвіцьця сялянскіх гаспадарак» [6, с. 131]. При этом И. А. Кисляков отмечал, что подобные процессы – упорядочение земельных наделов – прошли уже около 70 тысяч дворов. Таким образом было создано около 5 тысяч поселков на территории в 590 тысяч гектаров, в первую очередь, в Гомельской области. Эти преобразования во многом совпали с периодом пребывания Д. Ф. Прищепова в руководстве Народного комиссариата земледелия, что позволяет говорить о тесной связи научной мысли с преобразованиями, проводившимися государственными органами в изучаемый период. Это поднимало авторитет белорусской науки.

В 1925 г. Инбелкультом и Наркомземом БССР был проведен I Всебелорусский съезд по сельскохозяйственному опытному делу. Важно отметить схему построения исследовательской работы, принятую в резолюции. Съезд высказался за то, чтобы в основу построения сети научных учреждений принять принцип порайонного построения, общее руководство опытным делом в административно-финансовом отношении сосредоточить в опытном отделе Наркомзема БССР, а научно-методическое руководство – в Инбелкульте.

Соответственно, в структуре Инбелкульта начали появляться новые структурные единицы, по задачам близкие аграрным наукам. Еще в ноябре 1924 г. была создана Геолого-почвоведческая комиссия при ИБК, которая должна была разработать общий план работ по геологическому и почвенному исследованию БССР [1, л. 110]. Членами комиссии стали члены

Сельскохозяйственной секции сотрудник Минского института сельского хозяйства П. П. Роговой и научный сотрудник Болотной станции Ч. Родзевич. Также в ноябре 1924 г. была создана комиссия по изучению техники и быта сельского хозяйства Беларуси, в которую были избраны С. В. Скандраков, С. М. Тупеневич, М. Лайков, А. Демидович и М. Гончарик.

В Сельскохозяйственной секции Инбелкульта в 1925 г. были созданы три подсекции – лесная, мелиорации и культур болот, изучения домовых сельскохозяйственных ремесел. Их работа была направлена на формирование целостного представления об истории и путях развития БССР как особого сельскохозяйственного региона. Таким образом, начался новый этап, характеризовавшийся существованием в рамках Инбелкульта сети структурных подразделений, занимавшихся исследованиями в области аграрных наук.

Список использованных источников:

1. Центральный научный архив Национальной академии наук Беларуси (ЦНА НАН Беларуси). – Ф. 67. Оп. 1. Д. 3.
2. ЦНА НАН Беларуси. – Ф. 67. Оп. 1. Д. 9.
3. Працы Сельскагаспадарчай секцыі Інстытуту беларускай культуры / Нар. камісарыят земляробства БССР, Адз. с.-г. эканоміі. – Менск : Нар. камісарыят земляробства Беларусі, 1926. – 154 с.
4. Ж[ук], С. Сувязь сялянскай гаспадаркі з рынкам / С. Жук // Плуг. – 1925. – № 1. – С. 29–30.
5. Матэрыялы абследавання тэхнікі сялянскай гаспадаркі / Ін-т беларус. культуры ; пад рэд. С. Скандракова. – Менск : [ІБК], 1925. – 31 с.
6. Кісьлякоў, Я. Пасёлкі: (оптымум тэрыторыі і эфект землеўпарадкавання) / Я. Кісьлякоў. – Менск : [б. в.], 1928. – 116 с. – (Працы Беларускага навукова-даследчага інстытуту сельскае і лясное гаспадаркі ; т. 5).

References:

1. *Central Scientific Archive of the National Academy of Sciences of Belarus (CNA NAS of Belarus)*. F. 67. Op. 1. D. 3. (in Russian).
2. *Central Scientific Archive of the National Academy of Sciences of Belarus*. F. 67. Op. 1. D. 9. (in Russian).
3. *Proceedings of the Agricultural Section of the Institute of Belarusian Culture*. Minsk, People's Commissariat for Agriculture of the BSSR, 1926. 154 p. (in Belarusian).
4. Zh[uk] S. The connection between the peasant economy and the market. *Plug* [Plow], 1925, no. 1, pp. 29–30 (in Belarusian).
5. Skandrakova S. (ed.). *Materials for surveying the technique of peasant economy*. Minsk, Institute of Belarusian Culture, 1925. 31 p. (in Belarusian).
6. Kis'lyakou Ya. *Villages: (area optimum and effect of land management)*. Minsk, 1928. 116 p. (in Belarusian).

Дата поступления статьи 29.06.2023

Received 29.06.2023